

№2

FEVRAL
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Google
Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
310 sahifa, fevral, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	
Ta'lim menejerining professionalligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	45
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari.....	57
Hatidje Nasirova	
Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishda marketing yondashuvi.....	65
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Infratuzilmani rivojlantirish – mintaqalar raqobatbardoshligini oshirish drayveri sifatida	70
Sayfulina Alfira Feratovna	
Soliq nazorati jamoatchilik nazoratining shakli sifatida.....	79
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Разработка интеллектуальной системы управления многостадийными технологическими процессами.....	84
Алишев Шеркузи Абдуманнонович	
Masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini rivojlantirish	91
Tolliboyev Samad Tolliboy o'g'li	
Sug'urta xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari	99
Umirov Abdusalom To'rayevich	
IoTtarmoqlari uchun optimallashtirish usullarini tahlil qilish	105
Abdug'aniyev Bekzod Burxon o'g'li	
Tarmoq xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnologiyalar va usullar	110
Raxmonkulov Feruz Pardaboyevich	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ida innovatsion jarayonlarni moliyalashtirish holatining matematik modeli.....	114
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini raqamlashtirish orqali sug'urta mukofoti va to'lovlarni amalga oshirishni takomillashtirish	120
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloevich	
Korxonalar faoliyatini yashil obligatsiyalar orqali moliyalashtirish imkoniyatlari.....	128
Muxiddin Eshmuradov	
Aholi turmush farovonligini oshirishning inson omiliga ta'siri.....	133
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Soliq salohiyatini baholashning zamonaviy metodlari va ularning rivojlantirish istiqbollari	137
Jo'rayev Xusan Atamuratovich	

Ish o'rinlarini qonuniylashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish yo'llari.....	143
Dilshod To'rayev	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayon holatining tahlili.....	147
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Iqtisodiy transformatsiyalashuv sharoitida aholi bandligini ta'minlashning ayrim masalalari.....	152
Salomat Norova	
Moliyaviy sektorni soliqqa tortish.....	159
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Bojxona ma'muriyatchiligini takomillashtirishda bojxona menejmentini shakllantirish metodikasi.....	165
Mirzaxmedova Dilafruz Farxatovna, Tuxbabayev Jamshid Sharafetdinovich	
O'zbekiston tijorat banklari tomonidan kreditlash amaliyotini rivojlantirish istiqbollari.....	171
Kaxxarov Ulug'bek Xalmatovich	
Mamlakatda moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashning nazariy jihatlari.....	177
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Surxondaryo viloyati tumanlari iqtisodiyotidagi tarkibiy jarayonlarning o'ziga xos xususiyatlari.....	183
Normurodov Alibek Anvar o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida yoqilg'i-energetika kompleksi korxonalarini barqaror innovatsion rivojlantirish modellari.....	189
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Asosiy vositalarni audit obyekti sifatida tasnifi va tavsifi.....	196
Ibragimov Mansur Mardonovich, Orzumurodova Farangiz Damirovna	
Iqtisodiyot taraqqiyotini soliqlar orqali tartibga solish va rag'batlantirishga kreativ yondashuvning samarali tadbirlari.....	201
Rajabbaeva Dildora Zakirovna	
Роль цифровизации в обеспечении экономической безопасности предприятий.....	206
Махмудова Гулжахон Нематджоновна, Жанызакова Шахноза Мажит кизи	
Transport korxonalarida xarajatlar va daromadlar hisobini takomillashtirish masalalari.....	215
Jabbarov Umarbek Rustambekovich, Rustamova Dilnura Umarovna	
To'qimachilik klasterlarining eksport salohiyatini baholash asosida iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari.....	220
Sadriddinova Nigora Khusniddinovna	
Uzum yetishtiruvchi fermer xo'jaliklari faoliyatida innovatsiyalardan foydalanish darajasini baholash.....	227
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Совершенствование управленческого учета в узбекистане: проблемы, интеграция и перспективы развития.....	236
Киличева Ф.Б.	
Tijorat banklari tomonidan masofaviy xizmat turlarini rivojlantirish yo'llari.....	241
Muxitdinov Ulugbek Diyarovich	
Tijorat banklari tomonidan investitsion kreditlarni rivojlantirishning xorijiy davlatlar tajribalari.....	246
Zaynutdinov Bunyodjon Odiljon o'g'li	
Korxonalarni inqirozga yetaklovchi omillar va ularni oldini olishga qaratilgan chora tadbirlar.....	255
Muxammadov Umarjon Muxammad o'g'li	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli.....	260
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	

Qoyali zaminlarda gravitatsion to'g'onlar tasnifi	264
Maksimov Dilmurodbek Erkinjonovich	
Improvement of financing the innovation projects of business entities.....	270
Jubanova Bayramgul Aymuratovna	
Bank xizmatlarini raqamlashtirish sharoitida moliyaviy barqarorlikni oshirish yo'llari.....	278
Rustamov Eldor Baratovich	
Xarajatlar tushunchasining iqtisodiy mohiyati va hisobga olishning amaliy jihatlari.....	285
Aytimbetov Qoyshibek Orazbekovich	
Investitsion loyihalarni baholashda yuzaga keluvchi risklarni tahlil qilish va bartaraf etish yo'llari.....	291
Xurramova Madina Mansur qizi	
O'zbekistonda aholining unumli bandligi darajasini oshirishdagi huquqiy jihatlari.....	300
Qurbonov Samandar Pulatovich	

O‘ZBEKISTONDA AHOLINING UNUMLI BANDLIGI DARAJASINI OSHIRISHDAGI HUQUQIY JIHATLAR

Qurbonov Samandar Pulatovich

Kambag‘allik va mehnat bozori tadqiqotlari instituti doktoranti, PhD.

Annotatsiya: Aholining unumli bandlik darajasining oshishi sog‘lom iqtisodiyot va yuksak taraqqiy etgan jamiyat mahsulidir. Unumli band shaxslar iqtisodiy o‘shishga hissa qo‘shish bilan birga, yashash uchun iste‘molga yetarli darajada ish haqi olishini kafolatlay oladi. Ushbu maqola unumli bandlikni oshirishda xalqaro maqsadlar va milliy harakatlarning asosiy jihatlari, ularning shaxs va jamiyatning ijtimoiy holatiga huquqiy ta‘sirini hamda unumli bandlik ko‘lamini kengaytirishga qaratilgan strategiyalarni tadqiq etadi. Mazkur tadqiqotda aholi ish bilan bandligini tartibga soluvchi huquqiy asoslar, ulardagi aholi daromadlarini oshirishni nazarda tutuvchi jihatlarga oid tadqiqotlar o‘rganilgan va ilmiy yondashuvlar ma‘lum darajada tizimlashtirilgan. Tadqiqotning ilmiy natijasi sifatida mamlakat aholisining unumli bandligini oshirishga xizmat qiluvchi tavsiyalar taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: Xalqaro mehnat tashkilotining konvensiyalari, ish haqi, bandlik siyosati, unumli bandlik, unumli bandlik darajasini oshirish, bandlikdagi me‘yoriy-huquqiy asoslar, ish bilan bandlik kafolati.

Abstract: The increase in the level of productive employment of the population is a result of a healthy economy and a highly developed society. Productively employed individuals not only contribute to economic growth but can also ensure a sufficient level of wages for consumption and a decent standard of living. This article examines the key aspects of international goals and national initiatives aimed at increasing productive employment, their legal impact on the social status of individuals and society, as well as strategies focused on expanding the scale of productive employment. Within the framework of this study, the legal foundations regulating employment, aspects aimed at increasing the income of the population, and scientific approaches in this field have been analyzed and systematized. As a scientific outcome of the research, recommendations have been proposed to enhance the productive employment of the country's population.

Keywords: Sustainable Development Goals (SDGs), International Labor Organization (ILO) conventions, wages, employment policy, productive employment, increasing the level of productive employment, regulatory and legal frameworks of employment, employment guarantees.

Аннотация: Повышение уровня продуктивной занятости населения является результатом здоровой экономики и высокоразвитого общества. Продуктивно занятые лица не только вносят вклад в экономический рост, но и могут гарантировать получение заработной платы, достаточной для потребления и достойного уровня жизни. В данной статье исследуются основные аспекты международных целей и национальных инициатив по повышению продуктивной занятости, их правовое влияние на социальное положение личности и общества, а также стратегии, направленные на расширение масштаба продуктивной занятости. В рамках данного исследования изучены правовые основы регулирования занятости населения, аспекты, предусматривающие повышение доходов населения, а также систематизированы научные подходы в данной области. В качестве научного результата исследования предложены рекомендации, направленные на повышение продуктивной занятости населения страны.

Ключевые слова: Сели устойчивого развития (СУР), конвенции Международной организации труда (МОТ), заработная плата, политика занятости, продуктивная занятость, повышение уровня продуктивной занятости, нормативно-правовые основы занятости, гарантии занятости.

KIRISH

Aholi daromadlarining asosini mehnatdan keladigan daromadlar tashkil etar ekan, aholining to'liq, unumli, mahsuldor va munosib ish bilan bandligini rag'batlantirish har qanday mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining eng muhim makroiqtisodiy omillaridan biri hisoblanadi hamda kambag'allikni qisqartirishda asosiy o'rin tutadi.

Ilmiy adabiyotlarda ish bilan bandlik nazariyasi turli yondashuvlar bilan ajralib turadi, ular turli iqtisodiy maktablarni o'rganish natijalariga asoslangan. Aholi bandligining ijtimoiy funksiyalari uning iqtisodiy funksiyalari kabi keng tadqiq etilmagan. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, iqtisodiy masalalar singari ish bilan bandlik masalalari ham ijtimoiy masalalar bilan bir xil darajada bog'liqdir. Chunki ular subyektlarning ijtimoiy o'zaro aloqalari asosida shakllanadi, natijada ular va qaramog'idagilarning moddiy ehtiyojlari qondiriladi.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 2015-yil sentabr oyida Barqaror rivojlanish bo'yicha o'tkazilgan sammitida qabul qilingan 70-son rezolyusiyasiga muvofiq, shuningdek, 2030-yilgacha bo'lgan davrda BMT Global kun tartibining Barqaror rivojlanish maqsadlarini izchil amalga oshirish bo'yicha jahon mamlakatlarida faol islohotlar olib borilmoqda. Barqaror rivojlanish maqsadlarining (BRM) barcha jihatlariga erishish uchun ko'proq sa'y-harakatlar talab qilinadi. Xalqaro hamjamiyat maqsadlarning bajarilmasligi barcha manfaatdor tomonlar, jumladan, korxonalar, investorlar va kelajak avlodlar uchun zararli bo'lishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.

Jahonda aksariyat mamlakatlarning rivojlanish strategiyalarida kambag'allikni qisqartirish milliy rivojlanish strategiyasining asosiy maqsadlaridan biri sifatida kiritilgan va taraqqiyot davomida uni amalga oshirish bo'yicha muntazam nazorat va monitoring olib borilgan bo'lsa-da, ayrim rivojlanayotgan mamlakatlarda unumli bandlik hamda munosib mehnat bo'yicha hali ham yaxshi natijalarga erishish qiyin kechmoqda. Shu nuqtayi nazardan, kambag'allikni qisqartirish va barqaror iqtisodiy rivojlanish strategiyasining asosiy diqqat markaziga aholining unumli bandligini oshirish maqsadini qo'yish muhim o'rin tutadi. Bu, o'z navbatida, nafaqat mavjud kambag'allikni qisqartirish, balki iqtisodiy o'sishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

So'nggi yillarda Xalqaro Mehnat Tashkiloti (XMT) hisobotlari jahon mamlakatlarida ishchi kuchi tarkibida ish bilan band kambag'allik ta'siridagi aholi sonini qisqartirish bo'yicha turli yo'nalishlarda o'z taklif va tavsiyalarini ishlab chiqmoqda. Shu o'rinda ish bilan band kambag'allikning aksi hisoblangan unumli bandlikka ta'rif berib o'tish joizdir. Unumli bandlik – bu qonunchilikda taqiqlanmagan, shaxsning o'z ishlab chiqarish va ijodiy mehnat qobiliyatlaridan foydalangan holda o'zi va qaramog'idagilar uchun milliy kambag'allik chegarasidan yuqori darajadagi iste'molni ta'minlovchi kafolatli mehnat daromadi keltiradigan faoliyatdir [9].

Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish sharoitlarini to'g'ri baholagan holda, aholining unumli bandlik darajasini iqtisodiy o'sish bilan bog'liq tamoyillar hamda amaldagi huquqiy asoslarga tayangan holda chuqur tadqiq etish va monitoring olib borish har qanday ijtimoiy davlat oldida turgan asosiy vazifalardan biri sanaladi.

Mamlakatda kambag'allikni qisqartirish, aholi o'rtasida ishsizlikni kamaytirish va daromadli bandlik darajasini oshirish esa amaldagi huquqiy jihatlariga tayanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiyotda mehnat bo'yicha huquqiy asoslarning muhimligi uchun asosiy sabablardan biri shundaki, mehnat bozorida muhim bo'lgan muvaffaqiyatsizlik mavjud bo'lib, bu ishga yollanuvchilar va ish beruvchilar o'rtasida kelishuvlarning nomutanosibligidadir. Binobarin, ko'p holatlarda ushbu kelishuv ish beruvchilar foydasiga xizmat qiladi. Shu nuqtayi nazardan, mehnat qonunchiligi bozor instituti sifatida uning samarali faoliyat yuritishini tartibga soladi. Albatta, mukammallik tamoyillari ishlaymaydigan amaldagi mehnat bozori jamiyat va shaxs manfaatlari nuqtayi nazaridan iqtisodiy jihatdan optimal natijalarni yaratishga qodir emas [7].

Galli R. va Kuchera D. tadqiqotida fuqarolik huquqlari va iqtisodiy rivojlanish o'rtasida ijobiy bog'liqlik aniqlangan. Chunki rivojlangan davlatlarda institutsional baza rivojlanmagan davlatlarga

qaraganda samaraliroq ishlaydi [2]. Albatta, bunda mehnat bozori ham ushbu holatga proporsional tarzda mos kelishi mumkin.

Muhamed M. S. va Rosman A. S. tadqiqoti natijalari ish beruvchilar barqaror va uyg'un mehnat munosabatlarini ta'minlashda muhim rol o'ynaydigan asosiy tomon hisoblanishini ko'rsatadi. Ma'lumki, mehnat munosabatlarining mavjudligi ushbu munosabatlarda ishtirok etuvchi subyektlarning mavjudligiga asoslanadi [3].

"Modern Labour Economics, Theory and Public Policy" (Zamonaviy mehnat iqtisodiyoti, nazariya va davlat siyosati) kitobi mualliflari R. Ehrenberg va R. Smitlar fikriga ko'ra, iqtisodiyotda mehnat munosabatlari ajratib bo'lmaydigan ikki tomonlama xususiyatga ega: birinchi tomoni – o'zaro to'ldiruvchi tomon, chunki ishchilar va ish beruvchilar mahsulot yaratish jarayonida bir-birini to'ldiradi; ikkinchi tomoni – raqobatchilik tomoni, chunki ishlab chiqarish jarayoni tugaganidan so'ng, ishchilar va ish beruvchilar ishlab chiqarishdan olinadigan foyda uchun o'zaro raqobatlashadi [4].

Bundan tashqari, qonun korxonalarining samarali faoliyat yuritishi uchun mustahkam huquqiy bazani yaratadi, korxonalarining qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qiladi hamda mehnat munosabatlarida ish beruvchilarning huquqlarini boshqarish samaradorligini oshiradi [5].

Fikrimizcha, aholining unumli bandlik darajasini oshirish nafaqat ish beruvchilar yoki ishga yollanganlar, balki davlat islohotlarida foydalanilayotgan amaldagi mehnat qonunlarining ta'siri, ijrosi va amal qilishi bilan ham bevosita bog'liqdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda bir qator onlayn ma'lumotlar bazalaridagi ilmiy manbalarda o'z aksini topgan unumli bandlik va undagi gender masalalariga taalluqli empirik hamda konseptual tadqiqotlar o'rganilib, ulardagi ilmiy yondashuvlar tizimlashtirildi. Shuningdek, tadqiqotda tizimli tahlil, qiyosiy tahlil va monografik tahlil usullari qo'llanildi.

Tahlil va natijalar

O'zbekistonning turli hududlarida aholi bandlik darajasi 2013–2023-yillar dinamikasi quyidagi rasmda namoyon etilgan. Umuman olganda, mamlakat bo'yicha bandlik darajasi barqarorligini saqlab qolgan bo'lib, 2013-yilda 67,1% dan 2023-yilga kelib 67,9% ga oshgan. Bu vaqt oralig'ida o'rtacha yuqori va past davrlar kuzatilgan. Xususan, 2018 va 2019-yillarda qisqa muddatli pasayish qayd etilgan bo'lsa, keyingi yillarda yana o'sish jarayoni kuzatilgan (**1-rasm**).

1-rasm. 2013-2023-yillar davomida O'zbekistonda aholi bandlik darajasi dinamikasi, foizda¹.

1 Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика Агентлиги маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси

Ushbu tendensiyalar umumiy iqtisodiy o'sish, yangi ish o'rinlarini yaratish, hududlardagi infratuzilmaviy rivojlanish, shuningdek, pandemiya davridagi global iqtisodiy jarayonlarning ta'siri bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Hududlar kesimida qaralganda, Toshkent shahri bandlik bo'yicha yetakchi bo'lib qolmoqda. 2023-yilda bandlik darajasi 82,3% ga yetgan. Bu hududning yuqori iqtisodiy faolligi, xizmat ko'rsatish va sanoat tarmoqlarining kuchli rivojlanganligi bilan izohlanadi. Shu bilan birga, Jizzax, Navoiy va Surxondaryo viloyatlarida bandlik darajasida o'zgarishlar qayd etilgan bo'lib, ayniqsa Jizzaxda sezilarli o'sish kuzatilgan. Buxoro va Sirdaryo viloyatlarida esa bandlik darajasining pasayishi kuzatilgan, bu esa ish o'rinlari yetishmovchiligi yoki iqtisodiy faollikning kamayishi natijasi bo'lishi mumkin. Har bir hududdagi iqtisodiy sharoitlar, olib borilayotgan islohotlar samarasi va sarmoyalar aholi bandligiga juda katta ta'sir ko'rsatgan.

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasida 2030-yilga kelib, aholi soni 2020-yilga nisbatan 20,7% yoki 7 017,9 ming kishiga, mehnat resurslari 21,9% yoki 4 192,1 ming kishiga, ish bilan band aholi esa 16% yoki 2 125,5 ming kishiga oshishi, shuningdek, norasmiy mehnat bilan bandlar ulushi 20% ga tushishi kutilmoqda. Bu ko'rsatkichlar istiqbollashtirish davrida band aholining yiliga o'rtacha 1,15% ga oshishi va keng qamrovli kompleks tadbirlarni amalga oshirish natijasida norasmiy mehnat bilan bandlar sonining yiliga o'rtacha 5% ga kamayishi hisobiga ro'y berishi kutilmoqda [6].

O'zbekistonda aholi bandligini oshirishga qaratilgan milliy harakatlar asosan bosh qomus – Konstitutsiya bilan tartibga solinadi va barcha me'yoriy-huquqiy hujjatlar uning mazmun-mohiyatidan kelib chiqib ishlab chiqiladi.

Unumli bandlik darajasini ta'minlashning me'yoriy-huquqiy asoslari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi². O'zbekiston Respublikasining asosiy qonuni sifatida Konstitutsiyada bandlik va mehnat qilish huquqi kafolatlanadi. Ushbu hujjatda har bir fuqaroning ishlash huquqi va davlatning bu huquqni ta'minlash majburiyati belgilangan.

O'zbekiston Respublikasining 20.10.2020 yildagi "Aholi bandligi to'g'risida"gi O'RBQ-642-son³ Qonuni. Bandlik, ishsizlik, qayta tayyorlash va mehnat bozorini rivojlantirishga oid tegishli normalarni o'z ichiga olgan ushbu qonun mamlakatda ish o'rinlarini yaratish, qayta tayyorlash va ishsizlarni qo'llab-quvvatlash kabi yo'nalishlarni qamrab oladi.

O'zbekiston Respublikasining "Mehnat kodeksi" (yangi tahrir)⁴. Mehnat kodeksi mehnat qonunchiligi tizimining asosiy qismi bo'lib, mehnat munosabatlarini, jumladan, ishga qabul qilish, ish shartlari, mehnat muhofazasi, ish haqi, mehnatni muhofaza qilish va ishdan bo'shatish kabi masalalarni tartibga soladi.

O'zbekiston Respublikasida ishsizlikni kamaytirish va bandlikni oshirish bo'yicha davlat dasturlari. Davlat tomonidan qabul qilingan dasturlar va strategiyalar ishsizlikni kamaytirish, yangi ish o'rinlari yaratish va aholining bandligini ta'minlashga qaratilgan.

Xalqaro shartnomalar va konvensiyalar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT), Xalqaro Mehnat Tashkiloti (XMT) konvensiyalari va boshqa xalqaro shartnomalar milliy qonunchilikka qo'shilib, uning tarkibiy qismi hisoblanadi.

Mehnat inspeksiyalari va nazorat organlari tomonidan ishlab chiqilgan boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlar. Ushbu turdagi hujjatlar mehnat qonunchiligiga rioya qilinishini ta'minlash uchun davlat inspeksiyalari va boshqa nazorat organlari tomonidan ishlab chiqilgan nizom, tartib va boshqa hujjatlarni o'z ichiga oladi.

Yuqoridagi barcha me'yoriy-huquqiy asoslar unumli bandlik darajasini ta'minlash va aholining ish bilan ta'minlanganligi sohasida muhim ahamiyat kasb etadi.

Ma'lumki, Konstitutsiyada mehnat me'yorlarining belgilanishi fuqarolarning ish haqi ularning mehnatiga munosib bo'lishini ta'minlashda, shuningdek, aholining turmush darajasini oshirish va mamlakatda ijtimoiy adolat tamoyillarini ta'minlashda katta ahamiyatga ega.

Eski tahrirdagi Konstitutsiyaning 37-moddasida: "Har bir shaxs mehnat qilish, erkin kasb tanlash, adolatli mehnat sharoitlarida ishlash va qonunda ko'rsatilgan tartibda ishsizlikdan himoyalani"

2 <https://lex.uz/docs/-6445145>

3 <https://lex.uz/ru/docs/-5055690>

4 <https://lex.uz/ru/docs/-6257288>

huquqiga egadir” [1] deya belgilangan edi. Ushbu normalar yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 42-moddasida quyidagicha mustahkamlandi: “Har kim munosib mehnat qilish, kasb va faoliyat turini erkin tanlash, xavfsizlik va gigiyena talablariga javob beradigan qulay mehnat sharoitlarida ishlash, mehnati uchun hech qanday kamsitishsiz hamda mehnatga haq to‘lashning belgilangan eng kam miqdoridan kam bo‘lmagan tarzda adolatli haq olish, shuningdek, ishsizlikdan qonunda belgilangan tartibda himoyalanih huquqiga ega. Mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdori insonning munosib turmush darajasini ta‘minlash zarurati hisobga olingan holda belgilanadi” [1].

Bundan tashqari, ushbu 42-moddada: “Homiladorligi yoki bolasi borligi sababli ayollarni ishga qabul qilishni rad etish, ishdan bo‘shatish va ularning ish haqini kamaytirish taqiqlanadi” deya qat‘iy belgilab qo‘yilgan (1-jadval).

1-jadval. O‘zbekiston Respublikasida eski va yangi tahrirdagi konstitutsiyada “mehnat” atamasi ishtirokidagi moddalar soni, birlik (26.01.2023 holati)⁵.

T/r	Qonun nomi	Amal qilgan muddat	Tarkibiy tuzilishi		“Mehnat” atamasi	
			Bo‘limlar / boblar soni	Moddalar soni	Ishtiroki bo‘yicha moddalar soni	Ishtiroklar soni
1.	O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (1992-yil 8-dekabr)	1992-2023 yillar	6 ta bo‘lim, 26 ta bob	128	6	8
2.	O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (2023-yil 1-may)	01.05.2023 yil - hozirgacha	6 ta bo‘lim, 27 bob	155	9	14

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 43-moddasida: “Davlat fuqarolarning bandligini ta‘minlash, ularni ishsizlikdan himoya qilish, shuningdek, kambag‘allikni qisqartirish choralarini ko‘radi. Davlat fuqarolarning kasbiy tayyorgarligini va qayta tayyorlanishini tashkil etadi hamda rag‘batlantiradi”, — deb ko‘rsatilgan [1]. Zotan, davlatning fuqarolarning bandligini ta‘minlash, ularni ishsizlikdan himoya qilish, shuningdek, kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha funksiyalari Bosh Qomus bilan kafolatlangan.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada “Barqaror rivojlanishning sakkizinchi maqsadi” — unumli bandlikni oshirish hamda erkaklar va xotin-qizlarni munosib ish bilan ta‘minlash asosida barqaror va umumqamrovli iqtisodiy o‘shishga ko‘maklashish masalasi alohida moddalarda o‘z aksini topgan.

O‘zbekiston Respublikasi hududida 1992–1998-yillarda amalda bo‘lgan, 1992-yil 13-yanvarda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi “Aholini ish bilan ta‘minlash to‘g‘risida”gi 510-XII-son⁶ Qonunining asosiy funksiyasi aholini ish bilan ta‘minlashga qaratilgan bo‘lib, unda “ish bilan ta‘minlanish — fuqarolarning qonun hujjatlariga zid kelmaydigan, o‘z shaxsiy va ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish bilan bog‘liq bo‘lgan, ularga ish haqi (mehnat daromadi) keltiradigan faoliyati” deb belgilangan edi. 5 bo‘limdan iborat “Aholini ish bilan ta‘minlash to‘g‘risida”gi Qonun 40 moddani o‘z ichiga olgan bo‘lib, amalda bo‘lgan davr mobaynida jami 23 marta o‘zgartirishlar kiritilgan.

Keyinchalik, O‘zbekiston Respublikasining 1998-yil 1-maydagi “Aholini ish bilan ta‘minlash to‘g‘risida”gi (yangi tahrirda) 616-I-son⁷ Qonuni qabul qilindi. Ushbu yangi tahrirdagi qonun 35 moddani o‘zida mujassam etgan holda 12 yil (1998–2020-yillar) amal qildi. Ushbu muddatda O‘zbekiston Respublikasi “Aholini ish bilan ta‘minlash to‘g‘risida”gi (yangi tahrirda) Qonuniga 59 marta o‘zgartirishlar kiritildi.

5 Муаллиф томонидан тизимлаштирилган

6 <https://lex.uz/ru/docs/-14893>

7 <https://lex.uz/docs/-51887>

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 20-oktabrdagi "Aholi bandligi to'g'risida"gi O'RQ-642-son Qonuni qabul qilindi. Ushbu qonun 19 bob va 123 moddani o'zida qamrab olgan bo'lib, oldingi aholi bandligiga oid qonunlardan ham mazmunan, ham mohiyatan juda keng qamrovli hisoblanadi. Ushbu qonunda davlatning bandlik sohasidagi asosiy tamoyillari aks etib, mehnat bozorini tartibga solishning yangi vositalari, xususan, tadbirkorlikni rag'batlantirish, o'zini o'zi band qilish, ishsizlarni kasb-hunarga o'qitish, malakasini oshirish, ish stajini hisobga olish, ishsizlik nafaqasini to'lash, ishga joylashtirish bo'yicha agentliklar, respublikadan tashqarida vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan fuqarolar va boshqa muhim yo'nalishlardagi masalalar qamrab olindi (2-jadval).

2-jadval. O'zbekiston Respublikasida 1992-yildan buyon aholi ish bilan bandligiga oid qonunlar tarkibi va ularga kiritilgan o'zgarishlar soni, birlik (26.01.2023 holati)⁸.

T/r	Qonun nomi	Amal qilgan muddat	Tarkibiy tuzilishi		Kiritilgan o'zgarish va qo'shimchalar soni
			Bo'limlar / boblar soni	Moddalar soni	
1.	O'zbekiston Respublikasi "Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida"gi Qonuni (1992 yil 13 yanvar, 510-XII-son)	1992-1998 yillar	5 ta bo'lim	40	23
2.	O'zbekiston Respublikasi "Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida"gi (yangi tahrirda) Qonuni (1998 yil 1 may, 616-I-son)	1998-2020 yillar	4 ta bo'lim	35	59
3.	O'zbekiston Respublikasi "Aholi bandligi to'g'risida"gi Qonuni (2020 yil 20 oktabr, O'RQ-642-son)	2021 yildan hozirgacha	19 ta bob	123	81

O'zbekiston Respublikasi "Aholi bandligi to'g'risida"gi O'RQ-642-son Qonuniga so'nggi uch yil (2021–2024-yillar) mobaynida jami 81 marta o'zgarishlar va qo'shimchalar kiritilganligi, sohada yetarlicha muammolar o'z yechimini kutib qolayotganligini anglatadi (3-jadval).

3-jadval. O'zbekiston Respublikasida eski va yangi tahrirdagi "Mehnat kodeksi" tarkibi va ularga kiritilgan o'zgarishlar soni, birlik (26.01.2023 holati)⁹.

T/r	Qonun nomi	Amal qilgan muddat	Tarkibiy tuzilishi		"Ish haqi" atamasi	
			Bo'limlar / boblar soni	Moddalar soni	Ishtiroki bo'yicha moddalar soni	Ishtiroklar soni
1.	O'zbekiston Respublikasi "Mehnat kodeksi" (1995 yil 21 dekabr, 161-I-son)	1996-2023 yillar	2 qism, 16 ta bob	294	50	93
2.	O'zbekiston Respublikasi "Mehnat kodeksi" (2022 yil 28 oktabr, O'RQ-798-son)	30.04.2023 yil - hozirgacha	2 qism, 34 ta bob	581	103	249

8 Muallif tomonidan tizimlashtirilgan

9 Muallif tomonidan tizimlashtirilgan

1996–2023-yillarda amal qilgan O‘zbekiston Respublikasi eski “Mehnat kodeksi” (1995-yil 21-dekabr, 161-I-son) 2 qism, 16 bob, 294 moddani o‘zida qamrab olgan edi. Eski tahrirdagi kodeksda “ish haqi”, ya’ni fuqarolarning mehnat faoliyati natijasida oladigan mehnat daromadini anglatuvchi ushbu jumlaning matnlarda ishlatilganligi bo‘yicha soniga e’tibor qaratildi. Ushbu eski tahrirdagi kodeksda “ish haqi” atamasi 50 moddada jami 93 marotaba uchragan.

2023-yil 30-apreldan amalda bo‘lgan O‘zbekiston Respublikasi “Mehnat kodeksi” (2022-yil 28-oktabr, O‘RQ-798-son¹⁰) 2 qism, 34 bob, 581 moddani o‘zida jamlagan bo‘lib, eski tahrirdagi kodeksdan 2 barobar hajmga ega.

Ma’lumki, ish haqi mehnat qobiliyatining bahosi bo‘lib, bozor iqtisodiyotining obyektiv qonunlari ta’siriga bog‘liq. Ish haqi, shuningdek, bir qator vazifalarni bajarishni ta’minlaydi. Ular orasida mehnat qobiliyatini qayta tiklash va uni jamg‘arish muammosi asosiy funktsiya sifatida qaraladi [8].

2-rasm diagramma 2015-yil sentabridan 2024-yil sentabrigacha bo‘lgan davrda O‘zbekistonda mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdorining dinamikasini ko‘rsatadi. Bu davr mobaynida minimal ish haqi sezilarli darajada oshgan. 2015-yil sentabrda minimal ish haqi 130 240 so‘mni tashkil qilgan va 2016-yil dekabriga qadar bosqichma-bosqich oshirib borilgan. 2016-yil dekabrda minimal ish haqi 149 775 so‘mgacha oshgan va 2017-yil iyunida 172 240 so‘mni tashkil qilgan (2-rasm).

2-rasm. O‘zbekiston Respublikasi mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdori dinamikasi, so‘m¹¹.

2018-yilda minimal ish haqi 184 300 so‘mdan 202 730 so‘mgacha oshgan. 2019-yildagi o‘zgarishlar ancha katta bo‘lib, sentabr oyida 223 000 so‘mdan dekabr oyida 634 880 so‘mgacha keskin oshgan.

2020-yilda minimal ish haqi iyun oyida 679 330 so‘mga, dekabr oyiga kelib esa 747 300 so‘mga yetgan. 2021-yilda minimal ish haqi iyun oyida 822 000 so‘mga, dekabr oyiga kelib esa 920 000 so‘mga yetgan. 2022-yil dekabr oyiga kelib minimal ish haqi 980 000 so‘mga yetgan.

2023-yilda minimal ish haqi iyun oyida 1 050 000 so‘mga, dekabr oyiga kelib esa 1 155 000 so‘mga oshgan.

10 <https://lex.uz/docs/-6257345>

11 Расмий маълумотлар асосида муаллиф ишланмаси

Mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining dinamikasi O'zbekistonda yillar davomida minimal ish haqining muntazam ravishda oshib borganligini ko'rsatadi. Bu hukumatning aholining turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan siyosatini aks ettiradi. Ish haqining oshishi inflyatsiyaning ta'sirini qoplash va aholining real daromadlarini saqlab qolish maqsadida amalga oshirilgan bo'lishi mumkin. Ammo inflyatsiya darajasi ish haqi o'sishidan yuqori bo'lsa, xarid quvvati tushib ketishi ehtimoli mavjud.

Ish haqining o'sishiga ta'sir etuvchi boshqa omillar qatoridan mamlakatning iqtisodiy o'sishi, mehnat bozorining islohotlari va yangi iqtisodiy siyosatlar o'rin oladi. Agar bu tendensiya davom etsa, 2024-yil va undan keyingi yillarda ham minimal ish haqi oshishi mumkin, bu esa mamlakatdagi mehnatga haq to'lash darajasini yanada yuqori bosqichga olib chiqishi ehtimolini oshiradi.

Mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori ish beruvchilar tomonidan ishchilarga to'lanishi lozim bo'lgan eng kam ish haqi miqdorini ifoda etadi. Bu ko'rsatkich ishchi kuchining mehnatga bo'lgan qiziqishi, turmush darajasi va unumli bandlik darajasiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi.

Aholining munosib va rasmiy ish bilan bandligini ta'minlash maqsadida "O'zbekiston Respublikasining 2021–2030-yillarda aholi bandligiga ko'maklashish strategiyasi" ishlab chiqildi. Ushbu strategiyani amalga oshirish natijasida erishiladigan maqsadli ko'rsatkich va indikatorlar 2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalar unumli va munosib ish bilan bandlikni oshirish asosida barqaror va umumqamrovli iqtisodiy o'sishga xizmat qiladi.

Ma'lumki, mamlakatimizda demografik holatning keskinlashuvi, aholi sonining yuqori sur'atlarda o'sishi va har yili 500 mingdan ortiq yoshlarning mehnat bozoriga kirib kelishi aholining barqaror ish bilan bandligi masalasini o'ta dolzarb qilib qo'yimoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Aholi unumli bandlik darajasini oshirishga qaratilgan milliy harakatlar quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

Birinchidan, munosib mehnat tamoyillari asosida ish o'rinlari yaratib boriladi. O'zbekiston Respublikasi mahalliy iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirish uchun turli loyihalar va dasturlarni amalga oshirish, mavjud infratuzilmani rivojlantirish, kichik va o'rta bizneslarni qo'llab-quvvatlash kabi masalalarda faollikni namoyon etadi.

Ikkinchidan, kasb-hunar ta'limi rivojlantirilib, innovatsiyalardan foydalangan holda xalqaro talablar asosida takomillashtirib boriladi. Aholining turli qatlamlarini kasbiy tayyorlash va qayta tayyorlash dasturlari milliy mehnat bozori talablariga mos keladigan mutaxassislarni tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu harakatlar nafaqat ishsiz aholi, balki yoshlar, ayollar va nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ham katta ahamiyatga ega.

Uchinchidan, mehnat bozorida inson huquqlarini himoya qilish va diskriminatsiyaning oldini olish chora-tadbirlari ko'rib boriladi. Mehnat bozorida diskriminatsiyaga qarshi chora-tadbirlarni takomillashtirish va barcha insonlar, jumladan yoshlar, ayollar, qariyalar hamda nogironligi bor shaxslar uchun teng huquqlarni ta'minlash milliy harakatlarning muhim qismi hisoblanadi.

To'rtinchidan, manzilli, adolatli, shaffof va kuchli ijtimoiy himoya tizimining doimiy faolligi ta'minlanadi. Ushbu harakat xodimlarning huquqlari va ijtimoiy himoyasini ta'minlash, shu jumladan mehnat shartlari, sog'liqni saqlash va pensiya tizimini yanada kuchaytirish bilan tavsiflanadi.

Ushbu milliy harakatlar aholining unumli bandligini oshirishga qaratilgan xalqaro va milliy yo'nalishlarning umumiy ko'rinishini ifodalaydi.

Aholining unumli bandligini oshirishga qaratilgan xalqaro maqsadlardan kelib chiqib, mamlakatda mos milliy harakatlar faolligi ta'minlanib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Legal information institute (Qonuniy axborotlar instituti), https://www.law.cornell.edu/wex/#labour_law:_an_overview.
2. Galli, Rossana and David Kucera. 2004. "Labour Standards and Informal Employment in Latin America", World Development, Vol. 32(5), pp.809-828.

3. Mohamed, M. S., & Rosman, A. S. B. (2021). The criminal protection of public employees in the united Arab emirates law compared with Islamic law. *Linguistics and Culture Review*, 5(S3), 154-160. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS3.1380>
4. Ehrenberg, R. and Smith, R. 2003. "Modern Labour Economics, Theory and Public Policy". New York: Addison Wesley, 8th Ed.
5. Nikolova, V., & Sinnyovsky, D. (2019). Geoparks in the legal framework of the EU countries. *Tourism management perspectives*, 29, 141-147. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2018.11.007>
6. Ўзбекистон миллий мезонлари бўйича камбағаллик даражаси 30,4 фоиздан 14,1 фоизга пасайди. // URL: https://uza.uz/uz/posts/2015-2022-yillarda-milliy-mezon-boyicha-kambagallik-darazhasi-304-foizdan-141-foizga-pasaydi_528044
7. Ўзбекистонда камбағаллик даражаси 11 фоизга тушгани маълум қилинди // URL:<https://kun.uz/kr/85221463>
8. Barqaror rivojlanish: O'zbekistonda qaysi maqsadlarga erishish qiyin, qay biri oson? // URL: <https://brmnnt.uz/uz/newid/330>
9. S.P.Qurbonov. Qishloq hududlarida unumli bandlik tamoyillari asosida aholi daromadlarini oshirish imkoniyatlari. "Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali" ilmiy elektron jurnali, 2023-yil 4-son. 81-92-betlar. Manba: https://laboreconomics.uz/uploads/archive_files/2023-4/1727012448_da268c9b50949fc83c04.pdf
10. www.stat.uz – Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика Агентлиги маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100